

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567792>

УДК 336.71

**БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ:
СКРЫТЫЕ ПОТЕРИ И УСТРАНЕНИЕ СКРЫТЫХ ПОТЕРЬ**

А.А. Вербицкая,
магистрант 1 курса, напр. «Управление качеством высокотехнологичных
производств»
Э.В. Киселев,
научный руководитель,
д.т.н., проф., зав. каф.,
РГАТУ им. П.А. Соловьева,
г. Рыбинск

Аннотация: Скрытые потери существуют в любом процессе, они увеличивают издержки, не добавляя потребительской ценности действительно необходимой потребителю. Целью бережливого производства является предотвращение потерь. Определение и устранение потерь ежегодно сохраняет прибыль тем организациям, которые регулярно оценивают свою деятельность по стандартам бережливого производства. Необходимо не только устранить, но и впредь не допускать дальнейшего появления и/или развития потерь. В статье рассмотрены виды скрытых потерь в банковской сфере, причины их возникновения, приведены мероприятия для исключения и минимизации потерь.

Ключевые слова: бизнес-процесс, банковская сфера, бережливое производство, потери, скрытые потери, ценность, снижение потерь, выявление потерь, оптимизация процессов

LEAN PRODUCTION IN THE BANKING SPHERE: HIDDEN LOSSES AND ELIMINATION OF HIDDEN LOSSES

A.A. Verbitskaya,

1st year master's student, for example. "Quality management of high-tech industries"

E.V. Kiselev,

scientific director,
doctor of technical sciences, prof., head. cafe.,

RGATU them. P.A. Solovyov,
Rybinsk

Abstract: Hidden losses exist in any process, they increase costs without adding consumer value that is really needed by the consumer. The goal of Lean Manufacturing is to prevent waste. Identifying and eliminating waste annually saves profit to those organizations that regularly evaluate their performance against lean standards. It is necessary not only to eliminate, but also to prevent further occurrence and / or development of losses. The article discusses the types of hidden losses in the banking sector, the reasons for their occurrence, provides measures to eliminate and minimize losses.

Keywords: business process, banking, lean manufacturing, losses, hidden losses, value, loss reduction, loss identification, process optimization

С точки зрения концепции бережливого производства «Lean» потери – это то, что не добавляет ценности конечному продукту или услуге, а также те действия, которые требуют использование больших ресурсов, чем требуется.

Цель «Lean» – создавать ценность, сокращая расходы на ее производство. Придерживаться «Lean» – значит всегда использовать системный подход, искать и устранять потери, создавать поток. Поток – это непрерывный процесс создания ценности не любого продукта, а именно того, который нужен потребителю [1-4].

В классической концепции бережливого производства были выделены 7 видов потерь:

1. Перепроизводство. Это самый худший из всех видов потерь, поскольку перепроизводство приводит к другим потерям, когда производится продукции или оказывается услуг больше, чем это необходимо или больше, чем может купить потребитель. Примерами в банковской деятельности являются:

- подготовка лишних отчетов и отчетов, по которым не было реагирования;
- изготовление лишних копий документов;
- проведение очных и заочных совещаний, не приводящих к действиям и результатам;
- обсуждение на совещаниях вопросов, не относящиеся направлениям и текущим актуальным проблемам структурного подразделения.

Методы устранения потерь перепроизводства:

- анализ необходимости в каком-либо бизнес-процессе;
- равномерное распределение рабочей нагрузки;
- унификация рабочего процесса.

2. Ожидания. Потери времени на ожидание вызваны простоями и задержками во времени. Примерами в банковской сфере могут быть:

- ожидание получения доступа к информационным ресурсам;
- длительность рассмотрения банковских документов.

Инструменты для ликвидации данного вида потерь:

- внедрение и поддержание отлаженной системы документооборота;
- внедрение системы 5S (организация рабочего места).

Цель системы 5S – повысить эффективность и управляемость офиса и процессов. Основные преимущества внедрения 5S:

- повышается безопасность и освобождается пространство (эффективное использование рабочих мест);
- сокращение потерь от брака;
- организация производственного процесса, обеспечивающего требуемый уровень качества;
- мотивирует поддержание чистоты.

3. Ненужная транспортировка или перемещение. Еще один потерь, который возникает при многократных или ненужных перемещениях на большие расстояния. Примерами бесполезного перемещения являются:

- пересылка документов для получения визы в другой офис банка (согласование);
- доставка корреспонденции.

Для эффективной организации работы банка важно сократить или устранить этот вид потерь; для чего следует разделить всю работу на последовательные операции и расположить их как можно ближе друг к другу.

Инструментами для ликвидации данного вида потерь являются: равномерное распределение нагрузки и применение средств визуального контроля.

4. Избыточная обработка. Один из самых неосознанных видов потерь. Это потери, которые возникают в результате производства продукции

или оказания услуги с теми качествами, которые потребителю не нужны, и он не готов за них платить. Примерами в банковской деятельности являются:

- дублирование информации в различных формах банковских документов;
- ввод повторяющейся информации во множество банковских документов;
- излишний контроль за исполнением банковских документов.

Инструментами для ликвидации потерь могут быть: формирование единого информационного пространства («облачные» технологии) и функциональное распределение обязанностей и закрепление зон ответственности.

5. Избыточные запасы. Хранение таких запасов требует дополнительных площадей, они могут отрицательно влиять на безопасность, загромождая проходы, принтерные комнаты, эвакуационные выходы. Избыточные запасы могут оказаться ненужными и устареть при изменении спроса на банковские услуги. Примеры:

- хранение бланков, канцтоваров сверх требуемого количества;
- хранение списанного оборудования архивных документов;
- хранение старых рекламных документов.

Инструменты для ликвидации потерь:

- анализ потребности в запасах, внедрение методики перспективного анализа потребности в материальных запасах;
- регулярное изучение спроса на банковские услуги.

6. Переделывание и брак. Брак несет дополнительные затраты на доработку, контроль, организацию места для устранения дефектов, что не увеличивает ценность продукта или услуги. Потери этого вида могут значительно уменьшить прибыль банковской организации. Примеры:

- редактирование документов в процессе согласования;
- исправление ошибок в оформленных документах;
- передача неполной банковской документации на следующие этапы обработки;
- утеря документов или информации, неэффективная организация файлов в компьютере или папок в картотеке.

Для устранения этого вида потерь, необходимо стандартизировать процесс, применять инструменты визуального контроля, проводить анализ возможных результатов.

7. Лишние движения. Потери, возникающие в процессе нерациональной организации рабочего места, ненужные перемещения персонала или хаотичность организации рабочих мест. Примерами лишних движений сотрудников могут быть: поиск рабочих регламентов и инструкций, согласование, утверждение банковских документов.

Инструменты для ликвидации потерь:

- создание грамотной навигации, перестановка мебели и оборудования;
- короткие организационные совещания;
- внедрение системы КАНБАН;
- обеспечение единого стандарта организации рабочего места.

Джеффри Лайкер, автор международного бестселлера «Путь Тойоты: 14 принципов менеджмента от крупнейшего в мире производителя» добавил еще один вид потерь, восьмой – это потери интеллекта или нереализованный творческий потенциал. Неиспользованный или нереализованный человеческий потенциал – это исключение личных качеств, знаний, умений и навыков сотрудника из выполняемой им работы. К примерам нереализованного человеческого потенциала можно отнести выполнение несвойственных функций менеджера среднего и крупного звена банка: предоставление справок по телефону, а также участие в комиссии по инвентаризации.

Зная, как определить и устранить производственные потери, можно сохранить много времени и средств, а также увеличить прибыль банка. Следует систематически искать потери, анализировать причину их появления и вовремя принимать меры по их ликвидации, что позволит организации иметь преимущества над конкурентами.

Список литературы

[1] Вумек Джемс П. Бережливое производство: как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании. / П. Вумек Джемс, Т. Джонс Дэниел; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 473 с.

[2] Вэйдер М. Инструменты бережливого производства. / М. Вэйдер. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 130 с.

[3] Хоббс Д.П. Внедрение бережливого производства: практическое руководство по оптимизации бизнеса. / Д.П. Хоббс. – Минск: Гревцов Паблишер, 2007. 352 с.

[4] Производственная система Тойоты: уходя от массового производства. Оно Т. – М., 2008. 194 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Wumek James P. Lean Manufacturing: How to Get Rid of Waste and Make Your Company Thrive. / P. Wumek James, T. Jones Daniel; per. from English. - M.: Alpina Business Books, 2004.473 p.

[2] Vader M. Tools for lean manufacturing. / M. Vader. - М. : Alpina Business Books, 2008.130 p.

[3] Hobbs D.P. Implementing Lean Manufacturing: A Practical Guide to Business Optimization. / D.P. Hobbs. - Minsk: Grevtsov Publisher, 2007.352 p.

[4] Toyota production system: moving away from mass production. Ono T. - М., 2008.194 p.

© А.А. Вербицкая, 2021

Поступила в редакцию 2.01.2021
Принята к публикации 15.01.2021

Для цитирования:

Вербицкая А.А. Бережливое производство в банковской сфере: скрытые потери и устранение скрытых потерь // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 34-39. URL: <https://ip-journal.ru/>